

MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL BIENESTAR: RETOS E IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO SOCIAL (1ªed.)

Autor: Alejandro D. Hernández-Melián

Profesor e investigador del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Año 2026

Resumen

El contexto socioeconómico y político contemporáneo desafía de manera creciente a los sistemas de bienestar, en un escenario marcado por la globalización, la consolidación de políticas neoliberales y crisis económicas recurrentes. La austeridad fiscal y la reestructuración de los mercados laborales han debilitado la capacidad de los Estados para garantizar servicios esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales. En este marco, el Trabajo Social se configura como una disciplina clave en la implementación de intervenciones orientadas a la justicia social y la garantía de derechos.

El presente ensayo teórico-reflexivo analiza los fundamentos del Estado del Bienestar y examina los principios que deben guiar la intervención profesional —derechos humanos, justicia social e innovación social—, así como los objetivos estratégicos asociados a la práctica —empoderamiento, prevención y evaluación continua—. Desde esta perspectiva, se sostiene que la sostenibilidad del Estado del Bienestar no depende únicamente de ajustes financieros, sino de una voluntad política y social orientada a la equidad. El Trabajo Social, en consecuencia, desempeña un papel relevante tanto en la implementación de políticas como en la defensa crítica de los sistemas de protección social.

Palabras clave: sistemas de bienestar; justicia social; derechos humanos; interdisciplinariedad; innovación social

Introducción

El contexto socio-político y económico actual presenta una serie de desafíos complejos que afectan de manera significativa a los sistemas de bienestar en todo el mundo (Moreno, 2018). Desde la crisis financiera global de 2008, las economías han enfrentado una serie de dificultades que han exacerbado las desigualdades sociales y han puesto en entredicho la capacidad de los Estados para mantener sistemas de protección social robustos (Moreno, 2010). La globalización, las políticas neoliberales y las crisis económicas recurrentes han contribuido a una reestructuración de los mercados laborales, caracterizada por la precariedad y la creciente polarización del ingreso. Esto ha generado una presión adicional sobre los sistemas de bienestar, que se enfrentan al reto de adaptarse a un entorno cada vez más incierto.

En este escenario, la Política Social emerge como una herramienta fundamental para garantizar la cohesión social y la equidad, proporcionando un marco estructural que permite a los Estados intervenir en la economía para corregir las desigualdades inherentes al mercado. La Política Social no solo tiene el objetivo de aliviar las consecuencias más severas de la pobreza y la exclusión, sino también asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna (Cáceres et al., 2009; Molina, 2020; Montagut, 2014) A través de políticas de redistribución de ingresos y acceso universal a servicios básicos como la educación, la salud y la asistencia social a través de los servicios sociales, se busca consolidar un Estado del Bienestar capaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

El Estado del Bienestar, como modelo global de organización social, política y económica, ha sido uno de los pilares de las sociedades desarrolladas desde mediados del siglo XX (Montagut, 2014). Sin embargo, su sostenibilidad ha sido puesta en entredicho en las últimas décadas debido a las presiones fiscales, el envejecimiento de la población y la creciente demanda de servicios, entre otras cuestiones. La austeridad fiscal, impulsada por las políticas neoliberales, ha llevado a recortes en el gasto social, debilitando la capacidad de los Estados para proporcionar los servicios esenciales que son la base de la equidad (González y Guillén, 2020).

En este contexto, mantener el Estado del Bienestar no solo parece ser una cuestión de política pública, sino también un imperativo moral y ético que exige un compromiso renovado por parte de todos los actores sociales, incluyendo la disciplina del Trabajo Social. Sin embargo, ¿puede sostenerse el Estado del Bienestar bajo las lógicas actuales de mercado?

El presente documento teórico-reflexivo tiene como objetivo explorar la importancia del mantenimiento del Estado del Bienestar en un contexto socioeconómico cada vez más desafiante. Se analizan los principios que deben guiar las intervenciones y proyectos sociales desde la perspectiva del Trabajo Social, entendiendo que esta disciplina juega un papel crucial en la implementación de políticas que buscan reducir las desigualdades y promover el bienestar social. Asimismo, se reflexiona sobre los objetivos profesionales que deben orientar a los/as trabajadores/as sociales en el diseño y ejecución de las

intervenciones, considerando la necesidad de innovar y adaptarlas a las realidades actuales.

Este documento se concibe como una contribución al debate académico y profesional sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar, con una vocación tanto analítica como propositiva, dirigida a estudiantes, profesionales e investigadores del ámbito del Trabajo Social y las Políticas Sociales.

2. El Estado del Bienestar y los retos actuales

El Estado del Bienestar se puede definir como un modelo de organización social y económica en el cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar de sus ciudadanos a través de una serie de políticas públicas y programas sociales (González, 2020). Este concepto, que comenzó a consolidarse a partir de la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental, se basa en la idea de que el Estado debe intervenir en la economía para corregir las desigualdades generadas por el mercado y asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a un nivel mínimo de bienestar. Entre las características fundamentales del Estado del Bienestar se encuentran la provisión de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la seguridad social, así como políticas de redistribución de la riqueza a través de sistemas fiscales progresivos (Fernández y López, 2006). No obstante, la provisión de estos servicios puede estar tanto en manos del Estado, como del Mercado, el Tercer Sector o incluso la familia, según el enfoque dominante en el modelo adoptado.

Los orígenes del Estado del Bienestar pueden rastrearse hasta las reformas sociales de finales del siglo XIX y principios del XX en países como Alemania y el Reino Unido, donde se empezaron a implementar las primeras formas de seguro social tras una gran industrialización, aumento poblacional y precarización laboral. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando este modelo se consolidó en muchos países europeos, impulsado por la necesidad de reconstrucción y la demanda de mayor equidad social (Montagut, 2014).

En este contexto, el Estado del Bienestar se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo de sociedades más justas y cohesionadas, donde la justicia social se entendía no solo como la igualdad de oportunidades, sino también como la garantía de derechos sociales para toda la población.

La relación entre el Estado del Bienestar y la justicia social es, por tanto, intrínseca. El Estado del Bienestar busca mitigar las desigualdades inherentes al capitalismo, proporcionando una red de seguridad que protege a los/as ciudadanos/as de los riesgos económicos y sociales. A través de la redistribución de la riqueza, el Estado del Bienestar intenta asegurar que todos los individuos puedan acceder a los recursos necesarios para una vida digna, reduciendo así la pobreza y la exclusión social (Moreno, 2001). Este enfoque no solo se basa en principios de equidad, sino que también reconoce la

interdependencia social: el bienestar de cada individuo contribuye al bienestar general de la sociedad.

En la actualidad, el Estado del Bienestar enfrenta una serie de desafíos que ponen en riesgo su sostenibilidad. La globalización, con su impacto en los mercados laborales y las políticas económicas, ha generado una creciente desigualdad en muchas sociedades, debilitando la capacidad de los Estados para mantener sistemas de bienestar robustos (Zubero, 2017).

Las políticas neoliberales, que promueven la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, han erosionado el fundamento sobre el cual se construyó el Estado del Bienestar, promoviendo un enfoque que prioriza la eficiencia del mercado por encima de la equidad social.

La crisis económica de 2008 exacerbó estas tendencias, conduciendo a una serie de recortes en el gasto público en muchos países europeos e internacionales, incluyendo España. La austeridad fiscal, implementada como respuesta a la crisis, afectó gravemente a los sistemas de protección social, reduciendo la calidad y accesibilidad de los servicios públicos y aumentando la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

Otro reto significativo es el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados, que está aumentando la presión sobre los sistemas de pensiones y los servicios de salud (Castro-Conde, 2018). A medida que la proporción de personas mayores crece, se incrementa la demanda de estos servicios, lo que pone en cuestión la capacidad de los Estados para financiarlos de manera sostenible. Además, la precarización del empleo, impulsada por la globalización y la automatización, ha debilitado la base sobre la cual se financian muchos de estos servicios, al reducir las contribuciones a la seguridad social y aumentar la inseguridad económica.

A pesar de los desafíos mencionados, mantener y fortalecer el Estado del Bienestar es crucial para la cohesión social y la estabilidad económica.

En primer lugar, el Estado del Bienestar desempeña un papel fundamental en la reducción de la pobreza y la desigualdad (Moreno, 2001). A través de ayudas, subsidios y la provisión de servicios públicos gratuitos o subvencionados, se consigue reducir las brechas de ingreso y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto no solo tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza, sino que también contribuye a la estabilidad social al prevenir el descontento, marginalización y la exclusión (González, 2020).

En segundo lugar, los servicios públicos de calidad, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la seguridad social, son esenciales para la cohesión social. Estos servicios garantizan que todos/as los/as ciudadanos/as, independientemente de su origen y nivel socioeconómico, tengan acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional (Bretos et al., 2017). La educación pública, por ejemplo, es un motor de movilidad social, ya que permite a las personas superar las barreras económicas y acceder a mejores oportunidades laborales. De igual manera, un sistema de salud público y

universal asegura que todos los individuos tengan acceso a cuidados médicos, lo que es fundamental para la equidad y la justicia social.

Para garantizar la sostenibilidad financiera del Estado del Bienestar, es necesario implementar una serie de reformas que aseguren un flujo constante y suficiente de recursos. Una reforma fiscal progresiva, que aumente los impuestos a los ingresos más altos y a las grandes corporaciones, puede ser una herramienta eficaz para redistribuir la riqueza y financiar los servicios públicos. Además, la lucha contra la evasión fiscal y el fraude es crucial para aumentar los ingresos del Estado.

En el contexto actual, es necesario adoptar un enfoque integral que combine reformas políticas y económicas con una mayor participación ciudadana. Por una parte, se deben llevar a cabo reformas que fortalezcan la progresividad del sistema fiscal y mejoren la eficiencia del gasto público. Esto implica no solo aumentar los ingresos a través de impuestos más justos, sino también asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y equitativa. Las políticas públicas se deben diseñar e implementar con un enfoque centrado en las personas, que priorice la equidad y el bienestar social sobre la eficiencia económica a corto plazo.

Por otro lado, la participación ciudadana es fundamental para la defensa y promoción del Estado del Bienestar. Los/as ciudadanos/as deben estar involucrados en la toma de decisiones que afectan a su bienestar y deben ser parte activa en la defensa de sus derechos sociales. El Trabajo Social, como disciplina que opera en la intersección entre las políticas públicas y lo comunitario, tiene un papel clave en este proceso. Los/as trabajadores/as sociales no solo deben implementar programas sociales, sino también abogar por políticas que fortalezcan el Estado del Bienestar y movilizar a la comunidad para que participe en la defensa de sus derechos.

Existen modelos que han logrado sostener sistemas de bienestar robustos incluso en contextos de globalización avanzada. Los países nórdicos constituyen un caso paradigmático de articulación entre competitividad económica y altos niveles de protección social. Su sostenibilidad no descansa únicamente en una elevada presión fiscal, sino en una combinación estructural de factores: sistemas tributarios progresivos con amplia legitimidad social, políticas activas de empleo orientadas a la cualificación y la igualdad de género, servicios públicos universalistas y una fuerte inversión en capital humano (López-Barredo, 2014).

Además, estos modelos han sabido adaptar sus sistemas de protección sin dismantelar su orientación redistributiva, incorporando reformas graduales que combinan flexibilidad laboral con amplias garantías sociales —lo que se ha denominado en ocasiones “flexiseguridad”—. Esta experiencia demuestra que la sostenibilidad del Estado del Bienestar no es incompatible con la apertura económica, siempre que exista voluntad política para priorizar la cohesión social y mantener un pacto fiscal sólido entre ciudadanía y Estado. No obstante, estos modelos también enfrentan tensiones derivadas del envejecimiento poblacional, la inmigración y la transformación del mercado laboral,

lo que evidencia que ningún sistema es inmune a las dinámicas estructurales contemporáneas.

3. El Trabajo Social como herramienta en los sistemas de bienestar

El diseño y la ejecución de intervenciones y proyectos en el marco del Trabajo Social deben estar guiados por un conjunto de principios que aseguren no solo la eficacia de las intervenciones, sino también la defensa y promoción de los derechos y la dignidad de las personas a las que van dirigidos, en línea con los sistemas de bienestar establecidos en las sociedades actuales occidentales (Fernández y Ponce de León, 2016a).

Estos principios, profundamente arraigados en la ética profesional del Trabajo Social (Consejo General del Trabajo Social, 2012), son esenciales para garantizar que las acciones emprendidas realmente contribuyan al bienestar y al empoderamiento de los individuos y las comunidades. En este sentido, la ética y los derechos humanos, la justicia social, el enfoque centrado en la persona, la innovación social, la sostenibilidad y la interdisciplinariedad son pilares fundamentales que deben guiar cada fase de las intervenciones y proyectos sociales.

En primer lugar, el compromiso con los *derechos humanos* constituye el fundamento rector de la intervención en Trabajo Social (Álvarez, 2017; Carballeda, 2016). Este principio implica reconocer la dignidad inherente a toda persona y orientar la práctica profesional hacia la garantía efectiva de derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda o el acceso a un nivel de vida adecuado.

Desde esta perspectiva, la intervención no se limita a la provisión de recursos, sino que exige un enfoque que evite reproducir desigualdades y promueva condiciones de equidad. Ello implica actuar con integridad profesional, analizar críticamente los posibles efectos de las intervenciones y asegurar transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones (Martín et al., 2006). La referencia a los derechos humanos no es únicamente un marco ético, sino un criterio operativo que orienta la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos sociales dentro de los sistemas de bienestar.

En segundo lugar, la *justicia social* constituye un eje central del Trabajo Social y refuerza la finalidad redistributiva del Estado del Bienestar (Escobar, 2020; Sobremonte y Berrio, 2019). Este principio implica no solo garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades, sino también cuestionar activamente las estructuras que generan desigualdad.

Desde esta perspectiva, la intervención profesional debe orientarse a reducir brechas sociales y eliminar barreras estructurales que afectan de forma desproporcionada a determinados colectivos. La equidad no se limita a la igualdad formal en el acceso a servicios, sino que exige adaptar políticas y programas a las condiciones reales de las personas, incorporando criterios de inclusión y no discriminación en el diseño y ejecución de las actuaciones sociales.

Y, en tercer lugar, un *enfoque centrado en la persona* es un principio metodológico clave en el Trabajo Social, al reconocer la singularidad de cada situación y exigir intervenciones ajustadas a necesidades y contextos concretos (Fernández y López, 2008). Esto implica diseñar actuaciones que no se limiten a aplicar respuestas estandarizadas, sino que incorporen la perspectiva, prioridades y capacidades de las personas destinatarias.

La participación activa en las distintas fases de la intervención mejora su pertinencia y favorece procesos de autonomía y corresponsabilidad, fortaleciendo el vínculo con los resultados y la continuidad de los cambios promovidos (Ponce de León y Fernández, 2021). Desde esta lógica, la intervención debe mantener flexibilidad y capacidad de adaptación, especialmente ante escenarios sociales cambiantes, para sostener su efectividad en el tiempo.

Asimismo, en un mundo en constante transformación, la *innovación social* se ha convertido en una exigencia para el Trabajo Social. En este contexto, implica la creación de nuevas estrategias, metodologías y prácticas que respondan de manera más efectiva a las necesidades sociales emergentes (Alonso y Echevarría, 2016; Meseguer y Segura, 2017), permitiendo adaptar la intervención profesional a desafíos como los cambios demográficos, la globalización o las crisis económicas.

La *sostenibilidad* adquiere especial relevancia en la medida en que una intervención social no puede considerarse exitosa si sus efectos no se mantienen en el tiempo. Ello exige diseñar actuaciones que fortalezcan capacidades individuales y comunitarias, promoviendo autonomía y redes de apoyo que reduzcan la dependencia estructural de ayudas externas (Herrera et al., 2016). La sostenibilidad, por tanto, no se limita a la duración de los proyectos, sino que se vincula a su capacidad para generar cambios estructurales estables dentro de los sistemas de bienestar.

Por último, el Trabajo Social no puede operar en aislamiento. Requiere una colaboración constante con otras disciplinas y sectores para abordar de manera efectiva las complejas realidades sociales dentro de los sistemas de bienestar (Álvarez, 2015). La *interdisciplinariedad* es, por tanto, un elemento esencial en el diseño y la implementación de las intervenciones sociales. Involucrar a profesionales de diferentes campos, como la psicología, la educación, la salud y la economía, permite una comprensión más integral de las necesidades y problemas de los/as beneficiarios/as, lo que resulta en intervenciones holísticas y efectivas. El trabajo en red y las alianzas estratégicas también son fundamentales para el éxito de los proyectos sociales: colaboración con organizaciones gubernamentales, ONGs, instituciones académicas y la comunidad local fortalece el impacto de las intervenciones.

Figura 1. Principios de la intervención social en los sistemas de bienestar

Fuente: elaboración propia

Objetivos dentro de los sistemas de bienestar

El diseño de proyectos e intervenciones sociales en el marco del Trabajo Social debe orientarse a la generación de cambios sostenidos que mejoren la calidad de vida individual y colectiva. Definir objetivos claros permite articular coherencia entre principios éticos, planificación técnica y resultados esperados.

La intervención profesional no puede reducirse a la provisión de asistencia, sino que debe concebirse como una herramienta de transformación social. Ello implica incorporar una perspectiva a medio y largo plazo, en la que cada actuación contribuya al fortalecimiento del tejido comunitario, la reducción de desigualdades y la consolidación de los sistemas de bienestar como estructuras garantes de derechos. Es, en definitiva, la planificación estratégica de la intervención.

No se trata únicamente de proporcionar asistencia o servicios, sino de lograr un impacto positivo y duradero en la vida de las personas (Cubillos-Vega, 2019). Desde esta perspectiva, los/as trabajadores/as sociales buscan diseñar proyectos e intervenciones que atiendan las necesidades inmediatas, pero también que contribuyan al desarrollo personal y comunitario, promoviendo la equidad, la justicia social y los derechos humanos. Estos objetivos están intrínsecamente ligados a la misión del Trabajo Social de actuar como un agente de cambio social. En este sentido, la intervención debe ser concebida no solo como respuesta a problemas específicos, sino también como herramienta para generar un cambio estructural en la sociedad. Esto implica una visión a largo plazo, donde cada intervención contribuye al fortalecimiento del tejido social, a la reducción de las

desigualdades y a la promoción de una mayor cohesión social, es decir, a la promoción y mantenimiento de los sistemas de bienestar social.

Uno de los objetivos fundamentales en el diseño de la intervención social ligado a los sistemas de bienestar es el *empoderamiento* de los individuos y las comunidades. Este enfoque se basa en la idea de que las personas tienen la capacidad y el derecho de tomar decisiones sobre sus propias vidas y de participar activamente en la resolución de los problemas que les afectan (Barranco, 2004; García, 2023). Los proyectos sociales deben, por tanto, estar orientados a fortalecer estas capacidades, promoviendo la autonomía y la autodeterminación.

En este contexto, el Trabajo Social se enfoca en acompañar y facilitar procesos de cambio que permitan a las personas desarrollar sus propias soluciones, en lugar de imponer respuestas externas (Madrigal, 2011). Además, es crucial que los proyectos fomenten la creación de redes de apoyo y el capital social dentro de las comunidades. Estas redes proporcionan un soporte inmediato a las personas en situaciones de vulnerabilidad, además de fortalecer los lazos comunitarios y promover la solidaridad y la cooperación.

La *prevención* de situaciones de riesgo social es otro objetivo clave en el diseño de proyectos e intervenciones sociales (Estrada-Moreno y Palma-García, 2018). En lugar de centrarse únicamente en la mitigación de los problemas una vez que ya han surgido, el Trabajo Social pone un fuerte énfasis en la prevención como una forma de intervención proactiva. Esto significa identificar y abordar los factores que generan vulnerabilidad antes de que se conviertan en crisis, lo que a su vez reduce la necesidad de intervenciones más costosas y complicadas en el futuro.

Finalmente, *la evaluación* continua es esencial para asegurar la efectividad de los proyectos e intervenciones sociales (Del Fresno y Arantxa, 2021). En el contexto del Trabajo Social, la evaluación no debe ser vista solo como una herramienta para medir resultados, sino también como un proceso integral que permite ajustar y perfeccionar las intervenciones en tiempo real (Fernández y Ponce de León, 2016b). Al implementar indicadores de impacto social, los/as trabajadores/as sociales pueden obtener una comprensión más profunda de los efectos de sus proyectos y, en consecuencia, mejorar la planificación y ejecución de futuras intervenciones. Con ello, se debe estar dispuesto a reflexionar sobre las prácticas, a reconocer los desafíos y errores, y a adaptarse a los cambios en el entorno social. De esta manera, y en último término, los procesos de evaluación ayudan a mejorar los propios sistemas de bienestar, al proporcionar datos y mejorar los procesos de intervención profesionales sobre poblaciones en riesgo.

Figura 2. Objetivos del Trabajo Social dentro de los sistemas de bienestar

Fuente: elaboración propia

4. Reflexión crítica: el Trabajo Social y los límites del Estado del Bienestar

La posición del Trabajo Social dentro del Estado del Bienestar está atravesada por tensiones estructurales que no pueden obviarse. Si bien la profesión se fundamenta en la defensa de derechos y la reducción de desigualdades, su práctica cotidiana se desarrolla en marcos institucionales condicionados por restricciones presupuestarias, criterios administrativos y prioridades políticas cambiantes.

En contextos de austeridad y racionalización del gasto público, los/as profesionales se ven frecuentemente obligados a gestionar la escasez más que a transformar las causas de la exclusión. La creciente burocratización, la estandarización de procedimientos y la presión por cumplir indicadores cuantitativos pueden reducir el margen de intervención crítica, desplazando la práctica hacia una lógica de contención social.

Esta situación plantea una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto el Trabajo Social puede impulsar procesos de cambio estructural cuando opera dentro de un sistema que también delimita sus posibilidades de acción? Reconocer esta ambivalencia no implica renunciar al compromiso ético de la profesión, sino asumir de forma consciente los condicionantes que la atraviesan.

La reflexión sobre estos límites resulta imprescindible para evitar una visión idealizada del papel profesional y para situar el debate en términos realistas, reconociendo que la

defensa del Estado del Bienestar exige también una revisión crítica de sus propias dinámicas institucionales.

5. Conclusiones

El Estado del Bienestar continúa siendo un pilar fundamental para la garantía de derechos sociales y la cohesión colectiva. Sin embargo, su sostenibilidad se ve tensionada por transformaciones estructurales como la globalización económica, la consolidación de políticas neoliberales, el envejecimiento demográfico y la precarización del empleo. Estas dinámicas no solo afectan a su financiación, sino también a su legitimidad y capacidad redistributiva.

En este escenario, el Trabajo Social desempeña una función relevante en la articulación entre políticas públicas y realidades sociales concretas. Su práctica profesional trasciende la gestión de recursos, contribuyendo a la defensa de derechos, a la reducción de desigualdades y a la mejora continua de los procesos de intervención social.

La orientación de las intervenciones hacia la prevención, la evaluación continua y el fortalecimiento de capacidades individuales y comunitarias resulta clave para evitar respuestas asistencialistas y favorecer procesos de transformación sostenidos en el tiempo. Ello exige una práctica reflexiva, técnicamente fundamentada y éticamente comprometida con la equidad.

La sostenibilidad del Estado del Bienestar, en definitiva, no depende exclusivamente de ajustes financieros o reformas administrativas, sino de una decisión política y social en torno al modelo de sociedad que se desea consolidar. En este marco, el Trabajo Social está llamado a desempeñar un papel activo en la defensa y actualización de los sistemas de bienestar, contribuyendo a su adaptación sin renunciar a sus fundamentos de justicia y derechos sociales.

Referencias bibliográficas

Alonso, A. y Echevarría, J. (2016). ¿Qué es la innovación social? El cambio de paradigma y su relación con el Trabajo Social. *Cuadernos de Trabajo social*, 29(2), 163-171. <https://doi.org/10.5209/CUTS.51752>

Álvarez, M. (2017). Derechos humanos, valores y dilemas éticos: aportaciones desde el trabajo social comunitario. *Familia: Revista de Ciencia y Orientación familiar*, 55, 57-69. <https://doi.org/10.36576/summa.47197>

Barranco, M. D. (2004). La intervención en trabajo social desde la calidad integrada. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, 12, 79-102.

Bretos, I., Díaz, M. y Marcuello, C. (2017). Economía social y bienestar. *Documentación social*, 186, 99-114.

Cáceres, C., Cívicos, A., Hernández, M. y Puyol, B. (2009). Política Social y Trabajo Social. En T. Fernández y Y. de la Fuente, *Política Social y Trabajo Social* (pp. 305-332). Alianza Editorial.

Carballeda, A. (2016). El enfoque de derechos, los derechos sociales y la intervención del Trabajo Social. *Revista Margen*, 82(1), 1-4.

Castro-Conde, C. (2018). Envejecimiento y política: un debate politológico. *Revista de Estudios Políticos*, 179, 171-198. <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.179.06>

Consejo General del Trabajo Social. (2012). *Código Deontológico de Trabajo Social*. https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico

Cubillos-Vega, C. (2019). Bienestar social: un objetivo compartido. Sobre la alianza entre los derechos humanos y el trabajo social. *Arbor*, 195(791), a493. <https://doi.org/10.3989/arbor.2019.791n1006>

Del Fresno, M., y Arantxa, H. E. (2021). *Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social*. Editorial UNED.

Escobar, C. R. (2020). ¿Qué justicia social queremos? Nociones para el trabajo social. *Revista Intervención*, 10(1), 95-110. <https://doi.org/10.53689/int.v10i1.93>

Estrada-Moreno, I. y Palma-García, M. O. (2018). Trabajo Social con personas inmigrantes. La resiliencia como punto de partida en la intervención. *Trabajo Social Global – Global Social Work*, 8(14), 217-236. <https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v8i14.6433>

Fernández, T. y López, A. (2006). El estado del bienestar: orígenes y perspectivas. En C. Alemán y T. Fernández, *Política Social y Estado de Bienestar* (pp. 15-46). Tirant lo Blanch.

Fernández, T. y López, A. (2008). *Trabajo social comunitario. Afrontando juntos los retos del siglo XXI*. Alianza Editorial.

Fernández, T. y Ponce de León, L. (2016a). *Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales*. Pirámide.

Fernández, T. y Ponce de León, L. (2016b). *Planificación y actuación estratégica de proyectos sociales*. Pirámide.

García, B. L. (2023). Capital social y empoderamiento: estrategias de trabajo social en comunidades rurales. *Journal of Scientific Metrics and Evaluation*, 1(I), 31-48.

González, M. (2020) Génesis, expansión, crisis y restos del Estado del bienestar. En Carmen Alemán, *Políticas Sociales: innovaciones y cambios* (pp. 19-56). Aranzadi.

González, S., y Guillén, A. M. (2022). ¿Trayectorias de reforma divergentes? Los sistemas de bienestar de Alemania y el Sur de Europa hacia la postaustreridad. *Revista Internacional de Sociología*, 80(1), e202, 1-15. <https://doi.org/10.3989/ris.80.1.20.56>

- Herrera, M. R., Díaz, R. M., y Rodríguez, M. J. (2016). Innovación social comunitaria: miradas a una experiencia de ocupación de vivienda. *Cuadernos de trabajo social*, 29(2), 225-238. <https://doi.org/10.5209/CUTS.51758>
- López-Barredo, V. (2014). *Los pilares del estado del bienestar* [Trabajo fin de Grado, Universidad de Jaén].
- Madrigal, J. (2010). Del control a la coordinación: la intervención social como oferta. *Revista de trabajo social*, 79, 35-48.
- Martín, M. I., Esteban, J. E., y Ramos, N. C. (2006). Trabajo social y derechos humanos: razones para una convergencia. *Acciones e Investigaciones Sociales*, 1, 228.
- Meseguer, J. V. y Segura, J. A. (2017). *Innovación social en la práctica del trabajo social*. Tirant Humanidades.
- Molina, J. (2020). El concepto de la Política social: historia y teoría. En C. Alemán, *Políticas Sociales: innovaciones y cambios* (pp. 57-96). Aranzadi
- Montagut, T. (2014). *Política social. Una introducción*. Ariel.
- Moreno, L. (2001). Estados de Bienestar y mallas de seguridad. En L. Moreno, *Pobreza y exclusión: la "malla de seguridad" en España* (pp. 18-50). CSIC.
- Moreno, L. (2010). *Reformas de las políticas de bienestar: contexto y nuevos riesgos sociales*. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP). <http://hdl.handle.net/10261/28912>
- Moreno, L. (2018). El entorno europeo y global de los sistemas de bienestar. *Documentación social*, 186, 15-31.
- Ponce de León, L. y Fernández, T. (2021). *Trabajo social individualizado. Metodología de intervención*. Alianza Editorial.
- Sobremonte, E., y Berrio, A. R. (2019). *El trabajo social en un mundo en transformación: ¿distintas realidades o nuevos relatos para la intervención?* Tirant Humanidades.
- Zubero, I. (2017). Sistemas de bienestar, políticas sociales y bienes comunes: tensiones y sinergias entre lo público y lo común. *Documentación social*, 186, 115-134.